

Pesquisa e documentação das pinturas murais decorativas do Museu Palácio Rio Negro, Petrópolis/RJ

DOI: 10.5281/zenodo.13743739

Poliana Oliveira Reis ¹, Luciana Helena Lopes ²,

¹Fundação Casa de Rui Barbosa, polianareisconservacaodeartes@gmail.com

²Universidade Estadual do Rio de Janeiro, luh.arq23@gmail.com

Palavras-chave: Patrimônio, preservação, pintura mural decorativa, arte oitocentista.

A pesquisa tem como objetivo o registro documental das pinturas murais decorativas oitocentistas do Salão Nobre do Museu Palácio Rio Negro em Petrópolis, Rio de Janeiro, Brasil. O Palácio (1889), o proprietário Manuel Gomes de Carvalho (Barão do Rio Negro), foi projetado e construído por Antônio Januzzi e o responsável pela ornamentação o importante pintor/estucador Frederico Antônio Steckel e auxiliares. O objetivo deste estudo consiste em tornar pública a documentação destas pinturas e seu ineditismo e ampliar o potencial de divulgação para além do espaço museal, que permitirá a salvaguarda, a memória histórica e simbólica desse patrimônio coletivo. As restauradoras Poliana Reis e Luciana Lopes elaboraram este primeiro registro documental, que foi motivado após remoção de camadas de repintura que revelam a originalidade dessas pinturas, na sua singularidade e importância artística. A metodologia segue diretrizes dos teóricos contemporâneos, e é complementada com foco no reconhecimento da obra de arte em sua consistência física e dupla polaridade estética e histórica. A pesquisa foi desenvolvida em três etapas principais: observação, análises (iconográfica, científica, e padrões compositivos) e síntese. O produto destas análises consiste em um Inventário no formato de e-book, com a documentação fotográfica e o respectivo desenhos gráficos dos acervos desse bem integrado como fonte visual de estudos, ao democratizando esta obra imensurável para as pesquisas futuras.

Referências Bibliográficas:

ARGAN, Giulio Carlo. Guia de história da arte. 2ªed.Lisboa:Estampa,1994

CAMPOFIORITO, Quirino. A República e a Decadência da Disciplina Neoclássica, 1890-1918. Rio de Janeiro: Pinakothek, 1983.

CARVALHO, Claudia S. Rodrigues et al. O estuque oitocentista no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: Fundação Casa de Rui Barbosa, 2015. p. 223.

CHOAY, Françoise. A alegoria do patrimônio. São Paulo: Estação Liberdade/UNESP, 2006.

COSTA, Daniella Martins. Cidades com Memória: minha Petrópolis. Rio de Janeiro: UFRJ: FAU: PROARQ, 2023.

CURY, Isabelle (org.). Cartas Patrimoniais. 2ª ed. rev. aum. Rio de Janeiro: IPHAN, 2000.

GLOBOPLAY.COM. Palácio Rio Negro passa por reforma, em Petrópolis - 30/07/2022. Disponível em: <<https://globoplay.globo.com/v/10806192/>>.

IBRAM. Exposição - Histórias do Palácio Rio Negro - Material de apoio aos professores. Petrópolis: Sem referência.

LOPES, Luciana; REIS, Poliana Oliveira. Museu Palácio Rio Negro - Restauro do Salão Nobre. In: GUIMARAENS, Cêça; DELFINO, Delano (org). 8º Seminário de Museografia e Arquitetura de Museus: Patrimônio, Acervos e Inclusão Social. Rio de Janeiro: Rio Books, 2023. p. 314-319.

LOPES, Luciana; REIS, Poliana. Pintura decorativa no casario do Centro histórico de Petrópolis. In: 10º Seminário Patrimônio Cultural - Fundação de Arte de Ouro Preto; Mesa III - O Fazer. Ouro Preto, 2017.

MUÑOZ, Salvador. Teoria contemporânea da Restauração. Belo Horizonte: UFMG., 2021.